

**STATIK ANIQMAS TEKIS RAMALARNI KUCHLAR USULIDA
HISOBLASHDAGI MUAMMOLAR
PROBLEMS OF THE FORCE METHOD IN THE CALCULATION OF
STATICALLY INDETERMINATE FLAT FRAMES**

Mirzahmedov Mirzohid Ismoilovich

Toshkent davlat transport universiteti. katta o`qituvchi

Mirzahmedov75@mail.ru

ANNOTASIYA

Maqolada statik aniqmas sistemalarni kuchlar usulida hisoblashda, hisoblashning asosiy sistemani tanlash natijasida duch kelinadigan muammolar va ularning echimi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Statik aniqmas sistemalar, kuch usuli, asosiy sistema, birlik eyuralar, tashqi kuch eyuralari, natijaviy eguvchi moment epyurasi, kesuvchi va bo'ylama kuch epyuralari.

ABSTRACT

In this article are given the problems encountered and their solutions when choosing the main system for calculating statically indeterminate systems when calculating by the Forces method.

Keywords: Statically Indeterminate Systems, the Method of Forces, the Main System, Plots from a Single Force, Plots from External Loads, the Final Bending Moment Plot, Cutting and Longitudinal Force Plots.

Statik aniqmas sistemalarni kuchlar usulida hisoblash qadimiy va puxta ishlangan usullaridan biri bo'lib, qamrovining kengligi o'zlashuvchanligining osonligi bilan boshqa usullardan ajralib turadi [1]. Usulda nomalumlar sifatida nomalum kuchlar qabul qilinganligi uchun, hisoblash kuch usuli deb ataladi. Yakunda tashqi kuchlar ta'sirida bo'lgan sistema kesimlaridagi ichki kuchlar

aniqlanib ularning epyuralari quriladi va ixtiyoriy kesimlardagi ko'chishlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'linadi.

Kuch usulida hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi.

- sistemalarni ichki yoki tashqi statik aniqmasligiga qarab ularning statik aniqmaslik darajasini aniqlanadi.

- kuchlar usulining asosiy sistemasini tanlanadi.

- kuchlar usulining kanonik tenglamalar sistemasi tuziladi.

- asosiy sistemaga birlik va tashqi kuchlardan eguvchi moment epyuralarini quriladi.

- epyuralardan kanonik tenglamalarning koeffitsientlari va ozod xadlarini aniqlanib, ularning to'rtiriligi tekshiriladi.

- topilganlarni kanonik tenglamaga qo'yib uni echib nomalumlarni aniqlanadi.

-topilgan nomalumlarni asosida tuzatilgan epyuralar quriladi, shu epyuralar va tashqi yuk epyurasi asosida natijaviy eguvchi moment epyurasi quriladi.

- kesuvchi va bo'ylama kuch epyuralari quriladi, barcha hisob ishlarining to'rtiri bajarilganligi deformatsion va statik usullarda tekshiriladi [2].

Hisob ishlarini olib borishda asosiy sistema tanlash juda xam katta ahamiyatga ega. Kuchlar usulida asosiy sistema bir nechta variantlarda tanlanishi mumkin. Ular orasidan echim uchun eng maqbul variant tanlab olinsa hisob ishlarining xajmi kamayadi va yakuniy natijaga tez etib boriladi.

Asosiy sistema berilgan sistemadagi ortiqcha bo'lanishlarni tashlab yuborish va ularning ta'sirini nomalum kuchlar bilan almashtirish orqali hosil qilinadi va u quyidagi usullarda tanlanishi mumkin:

- ortiqcha deb qabul qilingan tayanchlar yoki tayanch sterjenlarini tashlab yuborish orqali;

- berilgan sistemaga sharnirlar kiritish orqali;

- berilgan sistemani biror qismini qirqish orqali.

Xar qaysi usulda xam asosiy sistemaga quyidagi asosiy talab, sistemaning statik aniq va geometrik o'zgarmas bo'lishidir. Shu shartlar asosida asosiy sistema tanlab olinsa yakuniy natijaga erishish muvafaqiyatli amalga oshadi. Lekin, asosiy

sistemani yuqoridagi shartlar asosida toʻgʻri tanlash bilan xam, ayrim masalalarda yakuniy natijaga erishib boʻlmas ekan.

Misol tariqasida quyidagi statik aniqmas tekis ramani kuchlar usulidagi echimini koʻrib oʻtamiz. Ramaning barcha kesimlarda bikrligi bir xil deb qaraymiz (1-shakl).

1-shakl.

Rama uch marta statik aniqmaslikka ega. Chunki uning barcha tayanchlari sharnirli qoʻzgalmas tayanchlar boʻlganligi uchun umumiy rakstiya kuchlari soni oltita. Statikaning tekislikdagi ixtiyoriy kuchlar muvozanat tenglamalari soni uchta boʻlganligidan $n = C_T - 3 = 6 - 3 = 3$. Etishmayotgan tenglamalar sifatida kuch usulining uch nomalumli kanonik tenglamalar sistemasini olamiz.

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{31}X_1 + \delta_{32}X_2 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3P} = 0$$

Kanonik tenglamalar sistemasi, nomalum kuchlar qoʻyilgan nuqtalarning, birlik va tashqi kuchlardan, alohida koʻchishlari yifindisini nolga tengligini ifodalaydi.

Koʻrilayotgan masala uchun kuchlar usulining asosiy sistemasini quyidagi variantlarda tanlaymiz (2-shakl). Keyingi hisob ishlarini olib borish uchun asosiy sistema sifatida birinchi variantni qabul qilamiz.

2-shakl.

Asosiy sistema uchun birlik va tashqi yuklardan eguvchi moment epyuralarini qurib olamiz (3-shakl).

3-shakl.

Vereshchagen va Simpson-Kornousov formulalari asosida epyuralarni o'zini-o'ziga va bir-biriga ko'paytirish orqali kanonik tenglamaning koeffitsientlari va ozod xadlarini aniqlaymiz.

$$\delta_{11} = \frac{M_1 M_1}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.4}{3} + \frac{1}{6} (0.16 + 0.04 + 0.36) + \frac{1.2 \cdot 0.6 \cdot 0.6}{3} \right] = \frac{0.28 \ell^3}{EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \frac{M_1 M_2}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[-\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.4}{3} + \frac{1}{6}(-0.16 - 0.04 - 0.36) - \frac{1.2 \cdot 0.6 \cdot 0.6}{3} \right] = -\frac{0.28\ell^3}{EI}$$

$$\delta_{13} = \delta_{31} = \frac{M_1 M_3}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.88}{3} - 0.88 \cdot 1 \cdot 0.1 + \frac{1.2 \cdot 0.6 \cdot 0.12}{3} \right] = \frac{0.035\ell^3}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{M_2 M_2}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.4}{3} + \frac{1}{6}(0.16 + 0.04 + 0.36) + \frac{1.2 \cdot 0.6 \cdot 0.6}{3} \right] = \frac{0.28\ell^3}{EI}$$

$$\delta_{23} = \delta_{32} = \frac{M_2 M_3}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[-\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.88}{3} + 0.88 \cdot 1 \cdot 0.1 - \frac{1.2 \cdot 0.6 \cdot 0.12}{3} \right] = -\frac{0.035\ell^3}{EI}$$

$$\delta_{33} = \frac{M_3 M_3}{EI} = \frac{\ell^3}{EI} \left[\frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{3} + \frac{1.2 \cdot 0.12 \cdot 0.12}{3} + 0.88 \cdot 1 \cdot 0.88 + \frac{0.8 \cdot 0.88 \cdot 0.88}{3} \right] = \frac{1.32\ell^3}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{M_1 M_P}{EI} = \frac{q\ell^4}{EI} \left[-\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.28}{3} + 0.28 \cdot 1 \cdot 0.1 + \frac{1.2}{6}(-0.132 - 0.732) \right]$$

$$= -\frac{0.175q\ell^4}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = \frac{M_2 M_P}{EI} = \frac{q\ell^4}{EI} \left[\frac{0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.28}{3} - 0.28 \cdot 1 \cdot 0.1 + \frac{1.2}{6}(0.132 + 0.732) \right]$$

$$= \frac{0.175q\ell^4}{EI}$$

$$\Delta_{3P} = \frac{M_3 M_P}{EI} = \frac{q\ell^4}{EI} \left[-\frac{0.8 \cdot 0.88 \cdot 0.28}{3} - 0.28 \cdot 1 \cdot 0.88 + \frac{1.2}{6}(-0.026 - 0.146) + \frac{1}{6}(-0.5 - 0.25) \right]$$

$$= -\frac{0.471q\ell^4}{EI}$$

Kuchlar usulining ahamiyatli tomonlaridan biri shundaki, hisob ishlari har bir bosqichda qadamma-qadam tekshirilib boriladi. Yuqorida hisoblab olinganlarni kanonik tenglamalar sistemasiga qo'yib sistemani echishdan oldin koeffisientlar va ozod xadlarning to'g'ri topilganligini tekshirib olish lozim. Buning uchun universal tekshirishdan foydalanamiz. Koeffisientlar to'g'riligini tekshirish uchun birlik epyuralarni mos ordinatalari bo'yicha qo'shib yig'ma M_s epyurani quramiz va uni o'zini- o'ziga ko'paytirib δ_{ss} ko'chishni aniqlaymiz. M_1 va M_2 epyuralari bir-biriga teskari epyuralar bo'lganligi uchun ularning yig'indisi nolga teng bo'ladi va

yifindi epyura faqat M_3 epyurani o'zidan iborat bo'lib qoladi $M_S = M_3$. Bundan esa $\delta_{SS} = \delta_{33}$ ekanligi kelib chiqadi.

$$\delta_{SS} = \frac{M_S M_S}{EI} = \delta_{33} = \frac{1.32\ell^3}{EI}$$

Koeffisientlarni qo'shamiz

$$\begin{aligned} \delta_{iS} &= \delta_{11} + 2\delta_{12} + \delta_{13} + \delta_{22} + 2\delta_{23} + \delta_{33} = \frac{\ell^3}{EI} (0.28 + 2 \cdot (-28) + \\ &+ 2(0.035) + 0.28 + 2 \cdot (-0.035) + 1.32) = \frac{1.32\ell^3}{EI} \end{aligned}$$

$\delta_{SS} = \delta_{iS}$ shartning bajarilishi koeffisientlarning to'g'riligini tasdiqlaydi.

Ozod hadlarning to'g'ri topilganligini tekshirish uchun yifma M_S epyurani M_P epyuraga ko'paytiramiz. Bu esa o'z-o'zidan M_3 ni M_P ga ko'paytmasiga teng bo'ladi.

$$\begin{aligned} \Delta_{SP} &= \frac{M_S M_P}{EI} = \Delta_{3P} = \frac{q\ell^4}{EI} \left[-\frac{0.8 \cdot 0.88 \cdot 0.68}{3} - 0.88 \cdot 1 \cdot 0.17 + \frac{1.2 \cdot 0.12 \cdot 0.16}{3} + \frac{1}{6}(-0.5 - 0.25) \right] \\ &= -\frac{0.442q\ell^4}{EI} \end{aligned}$$

Ozod hadlarni qo'shamiz.

$$\Delta_{iP} = \Delta_{1P} + \Delta_{2P} + \Delta_{3P} = \frac{q\ell^4}{EI} (-0.205 + 0.205 - 0.442) = -\frac{0.442q\ell^4}{EI}$$

$\Delta_{SP} = \Delta_{iP}$ shartni bajarilishi koeffisientlarning xam to'g'ri topilganligini bildiradi.

Topilganlarni kanonik tenglamalar sistemasiga qo'yib, EI ga ko'paytirib sistemani echamiz.

$$\begin{aligned} 0.28\ell^3 X_1 - 0.28\ell^3 X_2 + 0.035\ell^3 X_3 &= 0.175q\ell^4 \\ -0.28\ell^3 X_1 + 0.28\ell^3 X_2 - 0.035\ell^3 X_3 &= -0.175q\ell^4 \\ 0.035\ell^3 X_1 + 0.035\ell^3 X_2 + 1.32\ell^3 X_3 &= 0.471q\ell^4 \end{aligned}$$

Bu tenglamalar sistemasi esa echimga ega emas. Chunki sistemaning 1-va 2-tenglamalari bir xil. Uch nomalumli uchta tenglamalar sistemasi uch nomalumli ikkita tenglamalar sistemasiga kelib qoldi. Ma'lumki bunday tenglamalar

sistemasini echib bo'lmaydi. O'z-o'zidan ko'rilayotgan masalada xam nomalum kuchlarni aniqlash imkoniyati bo'lmaydi.

Masala esa kuchlar usulining xisoblash tartibi asosida echib kelindi. Asosiy sistema statik aniq va geometrik o'zgarmaslik shartlari asosida tanlandi. Birlik kuchlardan va tashqi kuchlardan aniqlangan ko'chishlarning to'rtiriligi tekshirildi. Lekin natija yo'q, muammo qaerdi? Muammo M_1 va M_2 birlik kuchlardan qurilgan eguvchi moment epyuralarini mos kesimlarda bir xil qiymatli va teskari ishorali bo'lib shakllanib qolganidadir. Natijada δ_{11} va δ_{22} bosh ko'chishlarning bir biriga tengligiga, $\delta_{12} = \delta_{21}$, ko'chishlar xam turli ishorada bo'lishiga qaramay miqdoran bosh ko'chishlarga tengligiga, δ_{13} , δ_{23} ko'chishlarni miqdoran teng va qarama-qarshi ishorada bo'lishiga, Δ_{1P} , Δ_{2P} ozod xadlar xam teskari ishorali bo'lib miqdoran tengligiga erishiladi. Bu esa dastlabki ikki tenglama grafiklarini ustma-ust tushib qolishiga olib keladi. M_1 va M_2 birlik kuch epyuralarini yuqoridagi ko'rinishda shakllanib qolishi X_1 va X_2 nomalum kuchlarni bir chiziqda joylashishi natijasida hosil bo'ldi. Nomalum kuchlarni bunday ko'rinishda joylashtirish esa yakuniy echimga olib kelmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, statik aniqmas sistemalarni kuchlar usuli bilan hisoblashda, hisoblash uchun asosiy sistema tanlanayotganida, shaklan yuqoridagi ko'rinishda bo'lgan masalalar uchun nomalum kuchlarni sistemani bir sterjeni bo'ylab yotishini ta'minlamaslik lozim bo'lar ekan. Bunday ko'rinishdagi sistemalar uchun asosiy sistemani nomalum kuchlar bir chiziqda yotmaydigan variantda, ya'ni ko'rilgan masala uchun tanlangan asosiy sistemalarning 3-varianti ko'rinishida tanlash maqsadga muvofiq.

Quyida asosiy sistemasi shu variantda tanlangan hisob ishlari uchun yakuniy natijalar keltirilgan (4-shakl).

4-shakl.

ADABIYOTLAR

1. Q. S. Abdurashidov va boshqalar. Qurilish mexanikasi: darslik – Toshkent: “O’zbekiston”, 1999. –126-136 b.
2. Z. A. Mamajonov va boshqalar. Qurilish mexanikasi fanidan statik noaniq sistemalarni hisoblash bo’limi bo’yicha hisob-grafik ishlarini bajarish uchun metodik ko’rsatmalar: metodik qo’llanma – Farfona politexnika instituti: Far Pi bosmaxonasi 2013y.